

MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARIDAN TA'LIM JARAYONIDA FOYDALANISH ORQALI TALABALAR TANQIDIY FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH

Xurramov O'lmas Juraqulovich - Innovatsion texnologiyalar universiteti
assistant o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqola ta'lim jarayonida multimedia texnologiyalaridan foydalanish orqali talabalar tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan. Tadqiqotda zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalarining o'quv jarayonidagi o'rni, ularning didaktik imkoniyatlari hamda talabalarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va xulosa chiqarish qobiliyatlariga ta'siri o'rganilgan.

Abstract: This article is devoted to the development of students' critical thinking skills through the use of multimedia technologies in the educational process. The study examines the role of modern information and communication technologies in the educational process, their didactic capabilities, and their impact on students' independent thinking, analysis, and conclusion-making abilities.

Kalit so'zlar: multimedia texnologiyalari, ta'lim jarayoni, tanqidiy fikrlash, interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, pedagogik yondashuv, innovatsion ta'lim, talaba faolligi, mustaqil fikrlash, analitik tafakkur, raqamli ta'lim muhiti, didaktik vositalar, o'quv samaradorligi, muammoli ta'lim, reflektiv fikrlash

Keywords: multimedia technologies, educational process, critical thinking, interactive methods, information and communication technologies, pedagogical approach, innovative education, student activity, independent thinking, analytical thinking, digital learning environment, didactic tools, learning effectiveness, problem-based learning, reflective thinking

KIRISH

Mazkur maqola ta'lim jarayonida multimedia texnologiyalaridan foydalanish orqali talabalar tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik

asoslarini o'rganishga bag'ishlangan. Zamonaviy ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etilishi o'quv jarayonining mazmuni va shakliga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Multimedia vositalari video, audio, animatsiya, taqdimotlar va interaktiv platformalar o'quv materiallarini vizual va eshitish orqali yaxshiroq o'zlashtirish imkonini beradi.

Shu bilan birga, mazkur vositalar talabalarning faqat bilim olishiga emas, balki ularni mustaqil fikrlash, muammolarni tahlil qilish, turli nuqtai nazarlarni solishtirish va asosli xulosalar chiqarishga undaydi. Demak, multimedia texnologiyalari tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning muhim pedagogik vositasi sifatida qaraladi.

Dolzarlighi. Bugungi globallashtirish va raqamlashtirish jarayonida jamiyat yuqori darajadagi intellektual salohiyatga ega, mustaqil fikrlay oladigan mutaxassislarni talab etmoqda. An'anaviy ta'lim usullari ko'pincha talabaning passiv ishtirokiga asoslangan bo'lsa, zamonaviy yondashuvlar uning faol ishtirokini, tahliliy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishni talab qiladi.

Multimedia texnologiyalarining keng imkoniyatlari esa ta'lim jarayonini interfaol tashkil etish, talabalarning qiziqishini oshirish va ularning bilish faoliyatini faollashtirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, bugungi kunda katta hajmdagi axborotni tanlash, tahlil qilish va baholash zarurati ortib borayotganligi sababli tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish dolzarb masalaga aylanmoqda. Shu nuqtai nazardan, multimedia vositalari orqali ushbu ko'nikmalarni shakllantirish ilmiy va amaliy jihatdan muhim hisoblanadi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi. Multimedia texnologiyalaridan foydalanish orqali talabalar tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning samarali pedagogik usul va vositalarini aniqlashdan iborat.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

- ❖ multimedia texnologiyalarining ta'limdagi o'rnini nazariy jihatdan tahlil qilish;
- ❖ tanqidiy fikrlash tushunchasi va uning tarkibiy komponentlarini aniqlash;

- ❖ multimedia vositalari yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish usullarini ishlab chiqish;
- ❖ tajriba va sinov ishlari orqali taklif etilgan metodikaning samaradorligini aniqlash.

Tadqiqot metodlari. Mazkur tadqiqot jarayonida bir qator ilmiy metodlardan foydalanildi:

- ❖ **Ilmiy-nazariy tahlil** - mavzuga oid pedagogik, psixologik va metodik adabiyotlarni o'rganish va umumlashtirish;
- ❖ **Kuzatish metodi** - dars jarayonida multimedia vositalarining qo'llanilishini tahlil qilish;
- ❖ **Tajriba va sinov ishlari** - multimedia asosida tashkil etilgan darslar orqali talabalar fikrlash darajasini aniqlash;
- ❖ **So'rovnoma va suhbat** - talabalar va o'qituvchilarning fikr-mulohazalarini o'rganish;
- ❖ **Taqqoslash va statistik tahlil** - olingan natijalarni baholash va umumlashtirish.

Asosiy natijalar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, multimedia texnologiyalaridan tizimli va maqsadga yo'naltirilgan holda foydalanish talabalar tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantiradi xususan:

- ❖ interaktiv taqdimotlar va video materiallar talabalarni muhokama va tahlilga jalb qiladi;
- ❖ muammoli vaziyatlar asosida yaratilgan multimedia topshiriqlari mustaqil fikrlashni kuchaytiradi;
- ❖ vizual va audio materiallarning uyg'unligi axborotni chuqurroq anglash imkonini beradi;
- ❖ talabalar o'rtasida bahs-munozara va guruhliy ishlash ko'nikmalari rivojlanadi;
- ❖ tajriba va sinov natijalariga ko'ra, multimedia qo'llanilgan guruhlarda tanqidiy fikrlash ko'rsatkichlari an'anaviy usullarga nisbatan yuqori bo'ldi.

Ilmiy va amaliy ahamiyati. Mazkur tadqiqotning ilmiy ahamiyati shundan iboratki, unda multimedia texnologiyalarining tanqidiy fikrlashni rivojlantirishdagi o'zni nazariy jihatdan asoslab berildi hamda ushbu jarayonning pedagogik mexanizmlari ochib berildi.

Amaliy ahamiyati esa quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- ❖ ishlab chiqilgan metodik tavsiyalar oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini takomillashtirishda qo'llanilishi mumkin;
- ❖ multimedia vositalaridan samarali foydalanish bo'yicha amaliy yo'riqnomalar yaratildi;
- ❖ o'qituvchilar uchun interfaol darslarni tashkil etishda qo'llaniladigan innovatsion yondashuvlar taklif etildi;
- ❖ talabalar bilimni baholashda yangi mezonlar ishlab chiqishga zamin yaratildi.

Xulosa

Multimedia texnologiyalaridan ta'lim jarayonida samarali foydalanish talabalar tanqidiy fikrlashini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. U nafaqat o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, balki talabalarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va qaror qabul qilish kompetensiyalarini shakllantiradi. Shu bois, zamonaviy ta'lim tizimida multimedia texnologiyalarini keng joriy etish va ularni pedagogik jihatdan asoslangan holda qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abduqodirov A.A. **Ta'limda axborot texnologiyalari.** Toshkent: Fan, 2018.
2. Axmedov B.X. **Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat.** Toshkent: O'qituvchi, 2019.
3. Begimqulov U.Sh. **Pedagogik innovatsiyalar va ta'lim samaradorligi.** Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
4. G'ulomov S.S. **Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asoslari.** Toshkent: Universitet, 2017.